

AN'ANAVIY VA RAQAMLI LEKSIKOGRAFIYA: TARAQQIYOT BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY TAMOYILLAR

Sobirova Muxlisaxon

Samarqand davlat chet tillar instituti
1- bosqich magistranti

10.5281/zenodo.20026430

Annotation. Ushbu maqolada an'anaviy qog'oz lug'atlar va zamonaviy raqamli lug'atlar o'rtasidagi asosiy farqlar hamda ularning rivojlanish yo'li tushuntirilgan. Muallif qog'oz lug'atlarning ishonchliligini, lekin ularda so'z qidirish sekinligi va multimedia (ovozli yoki tasvirli materiallar) imkoniyati yo'qligini qayd etadi. Shu bilan birga, raqamli lug'atlarning tezkorligi, foydalanishga qulayligi va doimiy yangilanib turishi kabi afzalliklari ko'rsatib o'tilgan. Maqolaning eng muhim xulosasi shuki, hozirgi kunda lug'atchilikda asosiy e'tibor lug'atning o'ziga emas, balki foydalanuvchi va uning ehtiyojlariga qaratilmoqda. Kelajakda qog'oz lug'atlardagi ilmiy aniqlikni raqamli texnologiyalar bilan birlashtirish eng samarali yo'l ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: lug'atchilik, raqamli lug'at, qog'oz lug'at, foydalanuvchi ehtiyoji, tezkorlik, texnologiya.

Annotation: This article explains the key differences between traditional paper dictionaries and modern digital dictionaries, along with their evolution. The author highlights the reliability of paper dictionaries while noting their slow search speed and lack of multimedia features. Conversely, digital dictionaries are praised for their speed, convenience, and regular updates. The main conclusion is that modern lexicography focuses on the user's needs rather than just the dictionary itself. The future lies in merging the scientific precision of print with digital technology.

Keywords: lexicography, digital dictionary, paper dictionary, user needs, speed, technology.

Ma'lumki, insoniyat dunyoga kelganidan so'z bilan ish tutadi, so'z olamiga duch keladi, undan foydalanadi. Kishilar bir-biri bilan muloqotga kirishar ekan, tildan foydalanish jarayonida ularda turli ehtiyoj paydo

bo'ladi. Bu ehtiyojlarni qondirish lug'at yaratishni taqozo etadi. Tilning so'z boyligini jamlash, ularni tartibga solib, foydalanish uchun qulay holatda taqdim etish, tavsiflash, imkoniyatlarini ochib berish leksikografiya sohasining bosh vazifasi ekanligi ma'lum.

Ilmiy adabiyotlarda lug'atchilik tilshunoslikning alohida sohasi hisoblansa-da, aslida leksikologiya bilan bevosita aloqadorligi aytiladi. Chunki leksikada, avvalo, tilning lug'at tarkibi, shuningdek, so'z ma'nosi, uning iste'mol darajasi, nutq, uslub hamda shakl va mazmunga munosabati kabilar o'rganiladi. Leksikografiya tilshunoslikning lug'at tuzish bilan shug'ullanuvchi va u bilan aloqador bo'lgan masalalarni o'rganuvchi sohasi, "lug'atchilik" deb ham yuritiladi. Aslida leksikografiya va lug'atchilik tushunchalari farqlanadi. Leksikografiya lug'at tuzish nazariyasini, lug'atchilik lug'at tuzish amaliyotini ifodalaydi. "Lug'at" arabcha "til", "sheva", "lahja", "so'z", "ibora" kabi ma'noni bildiradi. Lug'at tuzishda, albatta, ma'lum maqsad ko'zda tutiladi. Maqsad esa, davrga ko'ra, ehtiyoj asosida belgilanadi. Leksikografiya sohasining ob'ekti lug'atlar va ularning tarkibiga kiruvchi birliklar. Leksikografiyaning predmeti lug'at tuzish qonuniyatlari, lug'at tiplari, lug'atchilikning tarixiy taraqqiyotini belgilashdan iborat.

Lug'atchilik tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, turkiy tillar lug'atshunosligi boy tajribaga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa, o'tmish lug'atshunoslari o'ziga xos lug'at tuzish usullari, tamoyillari, so'zlarni sharhlash uslublari jihatidan ajralib turadi. Ushbu lug'atlarda so'z tanlash mezonlari, so'zning semantik tarkibiga munosabat bildirish, so'zning ma'no qirralarini ochish kabi masalalar bo'yicha hozirgi zamon lug'atshunoslari uchun ham nazariy, ham amaliy ahamiyat kasb etadigan manbalar qoldirishgan. Davr nuqtayi nazaridan yuqori darajada baholangan, haqiqatan, o'ta noyob bo'lgan Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" ("Turkiy so'zlar devoni") asarining yaratilishi ham o'ziga xos tarixga ega. Bu lug'atning yaratilishi uchun hind va arab tilshunosliklari doirasida yaratilgan ko'pgina qadimgi lug'atlar, masalan, Sibavayhiyning "Al Kitob" asari, Halil al Faraxidinning "Ayna kitobi", Firuzabodiyning 60 yoki 100 jildlik lug'ati yoki "Qomus" asari kabi boshqa asarlarning manba bo'lganligini qayd etish kifoya.

Ayni paytda bugungi kun nuqtayi nazaridan olib qaraganda, axborotning shiddat bilan o'sish jarayoni ularni boshqa tillarga tezkor tarjima qilinishini ta'minlovchi tizimlarga bo'lgan ehtiyojni yanada

oshirmoqda. Bunga javoban mashina tarjimasini yoki avtomatik tarjima yo'nalishida amaliy tadqiqotlar yaratila boshlandi. Eng ahamiyatli tomoni shundaki, mashina tarjimasiga oid izlanishlar kompyuter lingvistikasi fanining yuzaga kelishida tayanch nuqta bo'lib hisoblanayapti.

Shu o'rinda kompyuter lingvistikasi sohasining muhim tarmoqlaridan biri hamda amaliy tilshunoslikning muhim tarkibiy qismi bo'lmish – kompyuter leksikografiyasi haqida to'xtaladigan bo'lsak, unda lingvistik va dasturiy ta'minot asosida ishlaydigan, kodlash va dekodlash prinsipi asosida yaratilgan kompyuter lug'atlari, ularni tuzish dasturlari, algoritmlari o'rganiladi. Bundan tashqari shuni ta'kidlash mumkinki, kompyuter leksikografiyasi (elektron lug'atlar tuzish) – muayyan til leksikonidagi so'zlarni ma'lumotlar bazasi va maxsus programmalashtirish tillari yordamida ishlash tizimiga ega bo'lgan dasturlar (kompyuter lug'atlari) yaratish bilan shug'ullanuvchi soha ham hisoblanadi.

Raqamli lug'atlar haqida to'xtalishdan avval, birozgina an'anaviy lug'atlar, ularning xususiyatlari va raqamli lug'at o'rtasidagi farqi haqida to'xtalsak. An'anaviy lug'atlar qog'oz shaklida chop etilib, so'zlar qat'iy alifbo tartibida joylashtiriladi. Bunday lug'atlar statik xarakterga ega bo'lib, nashr etilgandan so'ng tarkibiy jihatdan o'zgarmaydi. Masalan, dunyoga mashhur Oxford English Dictionary ko'p jildli fundamental lug'at sifatida ilmiy asoslangan va mukammal izohlar bilan ajralib turadi. An'anaviy lug'atlarning asosiy afzalliklari shundan iboratki, unda ilmiy tahrir va ekspert nazorati kuchli. Manba sifatida barqaror va ishonchli. Internet yoki texnik vositalarga ehtiyoj yo'q. Biroq shuncha imkoniyatlari bo'lishi bilan birga o'ziga yarasha kamchiliklari ham mavjud. Bular : qidiruv jarayoni sekin. Yangilanish jarayoni uzoq muddat talab qiladi. Multimedia (audio, video) imkoniyatlari mavjud emasligidir.

Ko'rinishicha, kutilmaganda hayotimizga kirib kelgan raqamli reallik nafaqat kundalik turmush tarzimizni, balki ilm-fanni ham - jumladan, leksikografiyani - o'zgartirmoqda. Hatto tashqi jihatdan ham: kitob javonlarida chiroyli joylashadigan, ish chirog'i ostida varaqlash yoqimli bo'lgan og'ir, bezakli lug'at jildlari asta-sekin o'tmishga aylanmoqda. Chunki bizning ko'z o'ngimizda varaqlash odati - ya'ni qog'oz sahifalarni aylantirib o'qish - ham yo'qolib bormoqda. Raqamli shaklda esa sahifalarning orqa tomoni yo'q - faqat cheksiz matn oqimi mavjud. Shu jihatlarni inobatga olgan holda shuni aytish mumkinki, kompyuter

leksikografiyasi bugungi kunda turli qo'shimcha imkoniyatlar asosida rivojlanib bormoqda. Xususan, dastlab kompyuter lug'atlari bir tilli, ikki tilli bo'lgan, hozirda ko'p tilli (uch, to'rt, olti, o'n tilli) elektron lug'atlar yaratilmoqda. Shuningdek, keyingi paytlarda muayyan sohalarga ixtisoslashgan elektron lug'atlar ham yaratilmoqda. Ya'ni dastlab kompyuter lug'atlari faqat umumiy leksikon bilangina cheklangan edi, hozirda bundan tashqari fanga oid bo'lgan, qurilish, aviatsiya, avtomobilsozlik, harbiy, diniy, yuridik sohalarga oid so'zlar bazasi ham e'tiborga olinmoqda. Hatto so'zlarning matnda qo'llanilish imkoniyatlari, distributiv holatlari, birikma holidayi ko'rinishlari ham nazarda tutilgan holda lug'atlar yaratilmoqda. Mazkur sohaning rivojlanishi natijasida turli nomlarda elektron lug'atlar yaratilmoqda. Eng mashhur elektron lug'atlar sirasiga CONTEXT, ABBY LINGVO, MULTITRAN, POLYGLOSSUM, MULTILEKS kabilar kiradi¹.

Elektron lug'atlar ham o'z navbatida an'anaviy lug'atlarga qaraganda bir muncha ko'proq afzalliklarga ega. Bugungi kunda masalan, ABBY LINGVO kompaniyasining lug'at va tarjima dasturlari ulardan foydalanuvchi har bir xaridorga o'z lug'atini tuzishga yoki mavjud lug'at so'z boyligini to'ldirib borish imkonini beradi. Ochiq turdagi internet lug'atlari (on-line lug'atlar) ham ko'p hollarda barcha foydalanuvchilarga ushbu lug'atlarni to'ldirish imkonini beradi. Shuningdek, elektron lug'atlarning hajm jihatidan ixchamligi, kompaktligi, boshqa manbalarga (internet tarmog'i orqali, gipermurojaatlar yordamida) ulanish imkoniyati, mavjud matnlar korpuslari yordamida illustrativ misollar tuza olish imkoniyati, multimediali misollar bilan boyitilganligi, so'zlarning sinonimik variantlari, omonimlik xususiyatlari, grammatik ma'lumotlar bilan ta'minlanganligi va ularni tezlik bilan foydalanuvchiga havola etilishi kabi jihatlari elektron lug'atlarning optimalligini ta'minlaydi. Masalan, Cambridge Dictionary Online hamda Google Translate kabi platformalar foydalanuvchiga tezkor tarjima va talaffuz imkonini beradi.

V.Selegey fikricha, elektron lug'at - bu leksikografik obyekt bo'lib, unda qog'oz lug'atlarda turli sabablarga ko'ra amalga oshirilmagan ko'plab samarali g'oyalarni ro'yobga chiqarish mumkin. Tadqiqotchi an'anaviy

¹ RAHIMOV A. Kompyuter lingvistikasi asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent- 2011. 79- bet.

qog‘oz lug‘atlarning quyidagi qarama-qarshiliklarini (antinomiyalarini) keltiradi:

1. lug‘at hajmi qanchalik katta bo‘lsa, undan foydalanish shunchalik qiynlashadi;

2. leksik ma‘nolar tavsifi qanchalik to‘liq va chuqur bo‘lsa, lug‘at zamonaviy til va madaniy vaziyatga shunchalik kam mos keladi;

3. lug‘atning leksikografik konsepsiyasi qanchalik qiziqarli bo‘lsa, uning leksik bazasi shunchalik tor bo‘ladi².

Lug‘atlarning kompyuterda amalga oshirilishi ushbu muammolarning bir qismini bartaraf etishga imkon beradi. Bu esa lug‘at maqolalarini turli mezonlar asosida qisman ko‘rsatish (ya‘ni lug‘atning turli “proyeksiyalari”), rivojlangan grafik vositalar, shuningdek turli texnologiyalar - morfologik va sintaktik tahlil, to‘liq matnli qidiruv, nutqni tanish va sintez qilish kabi imkoniyatlar bilan bog‘liq.

Ya. Pervanov fikriga ko‘ra, elektron lug‘atning qog‘oz lug‘atdan asosiy farqi- til semantikasini leksikografik talqin qilishning yangi uslubida bo‘lib, bu foydalanuvchini virtual leksikografiyaga mutlaqo boshqacha tarzda jalb etadi³. Bu g‘oyani boshqa olimlar ham qo‘llab-quvvatlaydi. Ular leksikografiyaning kitob shaklidagi lug‘atlardan zamonaviy multimediya ma‘lumotlar bazalariga o‘tishini o‘rganib, elektron manbalar imkoniyatlari va hajmi tobora kengayib borayotganini ta‘kidlaydilar. Bunday tizimlar asta-sekin tezaurus tipidagi axborot omborlariga yaqinlashib, insonning mental leksikonida so‘zlar qanday saqlanishiga o‘xshash shaklni kasb etmoqda. Zamonaviy elektron lug‘atlar esa turli xil - hatto lingvistik bilimlardan tashqariga chiqadigan - ma‘lumotlarga kirishni ta‘minlovchi moslashuvchan va interaktiv tizim hisoblanadi. Raqamli lug‘atlar bir qancha afzalliklari bilan birga ba‘zi kamchiliklaridan ham holi emas. Bular : internetga bog‘liqlik (ba‘zi hollarda). Ayrim manbalarda ilmiy nazorat darajasi past bo‘lishi mumkin. Texnik nosozliklar ehtimoli mavjud bo‘ladi.

Umuman olganda, an‘anaviy va raqamli lug‘atlar o‘rtasidagi asosiy farq - ularning texnologik asosida, ma‘lumotni taqdim etish shaklida va yangilanish tezligida namoyon bo‘ladi. Raqamli lug‘atlar zamonaviy

² Селегей В. Электронные словари и компьютерная лексикография. Ассоциация лексикографов Lingvo. 2003. URL: http://www.lingvoda.ru/transforum/-articles/selegey_a1.asp (дата обращения: 21.10.2020).

³ Пervанов Я. А. Заметки по электронной лексикографии. 2011. URL: <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1107/1107.1753.pdf> (дата обращения: 08.10.2020).

axborot makonida tezkorlik va qulaylikni ta'minlasa, an'anaviy lug'atlar ilmiy aniqlik va barqarorlik mezonini saqlab qolmoqda. Shunday qilib, zamonaviy leksikografiya har ikki shaklning ijobiy jihatlarini birlashtirishga intilmoqda. Qidiruv imkoniyatlarining kengligi, tezkorligi, foydalanish qulayligi, ixchamligi va ommabopligi tufayli elektron lug'atlar ilmiy, ta'limiy va professional sohalarida keng qo'llanilmoqda. Elektron lug'atlar yaratishning tarixi, nazariyasi va amaliyotini yanada chuqur o'rganish esa kompyuter leksikografiyasining istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Normamatov S. Leksikografiya asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent – 2020.
2. Rahimov A. Kompyuter lingvistikasi asoslari: O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2011 – 155p
3. Перванов Я. А. Заметки по электронной лексикографии. 2011. URL: <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1107/1107.1753.pdf> (дата обращения: 08.10.2020).
4. Селегей В. Электронные словари и компьютерная лексикография. Ассоциация лексикографов Lingvo. 2003. URL: http://www.lingvoda.ru/transforum/-articles/selegey_a1.asp (дата обращения: 21.10.2020).
5. Sharipov S. and Juraeva Sh. DIGITAL LEXICOGRAPHY IN THE 21ST CENTURY: EXPLORING THE DYNAMICS OF SCIENTIFIC TERMINOLOGY IN ONLINE DICTIONARIES. [https:// wos.academiascience.org](https://wos.academiascience.org)